

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулямова Гулнора Патахкамаловна ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Алимова Машхура Тоирхоновна, Мамаризоев Жаҳонгир Исохонович ТУРИЗМ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	11
3. Худояров Анвар Аиджанович ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ ФАОЛИЯТИНИ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛОВЧИ ВА ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ИНСТИТУТЛАРНИНГ МЕЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА МАЪМУРИЙ-ТАШКИЛИЙ ЖИХАТЛАРИ.....	18
4. Султанова Холида Турсунмуратовна БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ТИЗИМИДА ИНСОН ЭҲТИЁЖЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	29
5. Ibragimov Qobil To`xtamishovich SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY BOZORI TASHLIL.....	36
6. Саидов Фаррух Фахриддинович “БЛОКЧЕЙН” ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	45
7. Мирзакаримова Муяссар Мўминовна, Салимжонова Зилола Салимжон кизи, Махаматова Наргиза Шухрат кизи ИННОВАЦИОН ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИГА ЎТИШ ДАВРИДА ИЛМИЙ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ-ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	50
8. Сабохат Газиёевна Алимова, Гулзода Мелиева, Носиржон Касымов ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	62
9. Xashimova Dilyora Paxritdinovna, Norboyeva Nafisa Erkinovna KORXONALAR FAOLIYATIDA BULUT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	70
10. Хусанова Гулчехра Сайфуллаевна ҲУДУДЛАРНИ КОМПЛЕКС-ИНОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА САНОАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ (НАМАНГАН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА).....	76
11. Malikakhon Khasanboeva, Naima Kasimova PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN DURING COVID-19.....	81
12. Пардабоев Бунёд Илхомиддин ўғли, Berkinov Odilbek Alisher o'g'li ЎЗБЕКИСТОНДА ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ТОВАР ҲАРАКАТИГА ТАЪСИРИ.....	88

Худояров Анвар Аиджанович

Ўзбекистон халқаро ислом академияси

“Ислом иқтисодиёти ва молияси,

зиёрат туризми” кафедраси доценти

**ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ ФАОЛИЯТИНИ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛОВЧИ ВА ТАРТИБГА
СОЛУВЧИ ИНСТИТУТЛАРНИНГ МЕЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА МАЪМУРИЙ-
ТАШКИЛИЙ ЖИХАТЛАРИ**

For citation: Khudoyarov Anvar Aidjanovich. REGULATORY-LEGAL AND ADMINISTRATIVE-ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE INSTITUTIONS THAT SUPPORT AND REGULATE THE ACTIVITIES OF PILGRIMAGE TOURISM. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 4. pp.18-28

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6772946>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистон зиёрат туризмнинг хусусиятлари, авваламбор, ўзаро муносабатлари ва таъсири орқали уйғунликдаги ва ўзаро тартибга солувчи институтлар ҳаракатлари натижасида тизимга хос бўлган яхлитлик хусусиятини намоён этади. Мамлакатимизда Зиёрат туризми фаолиятини қўллаб-қувватловчи ва тартибга солувчи институтларнинг меёрий-ҳуқуқий ва маъмурий-ташкилий жихатлари ёритилган.

Калит сўзлар: зиёрат туризми, инфратузулма, институтлар, менежмент, инновацион маркетинг, ҳуқуқий асослар, кластер, халқаро ҳуқуқий нормалар, диверсификация.

Khudoyarov Anvar Aidjanovich

Associate Professor of "Islamic Economics and Finance,
Pilgrimage Tourism" of the International Islamic Academy of Uzbekistan

**REGULATORY-LEGAL AND ADMINISTRATIVE-ORGANIZATIONAL ASPECTS OF
THE INSTITUTIONS THAT SUPPORT AND REGULATE THE ACTIVITIES OF
PILGRIMAGE TOURISM**

ABSTRACT

In this article, the characteristics of pilgrimage tourism in Uzbekistan are reflected, first of all, in the system-specific nature of the system as a result of the actions of harmonious and inter-regulatory institutions through their interaction and influence. The normative-legal and administrative-organizational aspects of the institutions that support and regulate the activities of pilgrimage tourism in our country are covered

Keywords: pilgrimage tourism, infrastructure, institutions, management, innovative marketing, legal framework, cluster, international legal norms, diversification.

Худояров Анвар Айджанович
Доцент кафедры «Исламская экономика
и финансы, паломнический туризм»
Международной исламской академии Узбекистана

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

АННОТАЦИЯ

В данной статье отражаются, специфика паломнического туризма в Узбекистане как единая система управления гармоничных и межрегулирующих институтов через их взаимодействие и влияние

Также освещены нормативно-правовые и административно-организационные аспекты деятельности институтов, поддерживающих и регулирующих деятельность паломнического туризма в Узбекистане.

Ключевые слова; паломнический туризм, инфраструктура, институты, менеджмент, инновационный маркетинг, правовая база, кластер, международно-правовые нормы, диверсификация.

Кириш

Ўзбекистон туризм индустриясида зиёрат туризми субъектларининг фаолиятлари, талаб ва таклиф қонуниниг устуворлиги, ташкилий иқтисодий жараёнларни мувофиқлаштиришниг маъмурий механизмларини яратиш ҳолати каби жавжуд ижтимоий-иқтисодий жараёнлар жамиятдаги турли ихтисослашган институтлар ва уларнинг фаолият юритиш тартибда тўғридан тўғри боғлиқ бўлади.

Шундай экан, Ўзбекистонда туризм индустриясининг бугунги ҳолатини ўрганиш билан бир қаторда бозор механизмларидан ҳам устун турувчи жамиятнинг маданий, ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, диний, ҳуқуқий механизмлари мажмуаси сифатида намоён бўлувчи мавжуд институтларнинг жараёнларга таъсир даражасини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Маълумки, ҳозирги кунда замонавий институционал иқтисодиёт зиёрат туризмида мавжуд ижтимоий-иқтисодий ҳодиса ва жараёнларни қўп томонлама, комплекс ёндашган ҳолда ўрганиб чиқиш ва таҳлил этиш доирасини белгиловчи замонавий иқтисодий назариянинг асосларидаги тўлиқ рационаллик, маълумотлар ва ахборотлар билан тўлиқ таъминланганлик, такомиллашган рақобат, фақат нарх механизми воситасида мувозанатнинг таъминланиши каби қоидалар яратадиган тўсиқларни олдини олади. Институтларнинг ташкилий иқтисодий моҳияти уларнинг амалга оширадиган қуйидаги вазифалари натижасида шакилланади:

- Институтларнинг ташкилий иқтисодий моҳияти мувофиқлаштириш вазифаси бўлиб, бевосита қўйилган мақсад самарасининг вужудга келиши билан боғлиқдир.[1] Бунда мувофиқлаштириш самараси тегишли агентларнинг маълум бир ҳолатларда бошқа иқтисодий агентларнинг ҳаракатларини таҳлил қилиш асосида ўзларининг келажакдаги ҳаракатларини истиқболлаштириш билан боғлиқ ҳаражатларга иқтисодий ёндошганликда намоён бўлади.

- Аниқ бир институт мазмунининг мавжуд тавсилоти иқтисодий агентларнинг аниқ йўналтирилган бир ҳолатда қандай тартибда ҳаракат қилишлари кераклиги тўғрисидаги ахборотлар йиғиндисини мужассам этади.

- Таксимлаш функциясига эга бўлиб, иқтисодий агентларнинг ҳаракат йўналишларини белгилаб қўйиш орқали, улар ўртасидаги ресурслар таксимотиға солиқ қонуқчилиги, божхона йиғимларини аниқдаш каби қоидалари таъсир этиши тушунилади.

- Туризм вазирлиги қошида тегишли институтларнинг ҳамкорликда олиб бориладиган ташаббуслар натижасида зиёрат туризмининг тартибга солиш институтларининг иқтисодий

аҳамияти зиёрат туризми субъектлари ҳаракатларининг керакли қоидалари ва меъёрларини белгилаш ва ўрнатилган меъёрларнинг тартибли ижро механизмини яратиш орқали уларнинг тегишли индивидуал ҳаракатларини белгилаб бериш, ўзаро муносабатларини мувофиқлаштириш, ресурслардан фойдаланиш имкониятларни четлаш ва улардан фойдаланиш шакллариини белгилаш ва тақсимлашда ўз аксини кўрсатади.

- Ўз навбатида зиёрат туризми ривожланиши, институционал муҳит тузилмасининг барча макро, мезо ва микро даражаларда институтларнинг ўз аро мослиги ва мувофиқ шакллантирилганлигига бевосита боғлиқ деб ҳисоблаймиз.

Тадқиқотда тахлилий усуллардан фойдаланган бўлиб тақлиф ва мулохазалар ишлаб чиқилган.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Туризм индустриясида иштирок этувчи институтлар расмий ва норасмий хусусиятларда намоён бўлади. Норасмий институтлар ижтимоий гуруҳдар тафаккури негизида шаклланган қоида ва меъёрлар (жамиятда қабул қилинган турли хил тартиботлар, удумлар, анъаналар) тизими ҳисобланиб, уларга амал қилиш механизмнинг кафили сифатида қоида ва меъёрларни бузганлик ҳолатини кузатган, ушбу гуруҳнинг исталган азвоси бўлиши мумкин

1-расм. Зиёрат туризмининг тартибга солиш тизимини такомиллаштиришнинг ташкилий-иқтисодий, меъорий-ҳуқуқий механизми.

Расмий институтлар расмий матн ёки учинчи (кафил) шахс томонидан тасдиқланган оғзаки келишув шаклида мавжуд қоида ва меъёрлар тизими ҳисобланиб, қоида ва меъёрларга амал қилиш механизмнинг кафили ролини ушбу вазифага ихтисослашган индивидлар ижро этади. Замонавий институционал иқтисодиётда расмий институтлар кафили бўлиб, давлат ҳокимияти органлари ҳисобланишади.

Кўп ҳолларда жамиятдаги бундай мавжуд расмий институтлар давлат институтлари деб юритилади.

Халқаро ва миллий туристик индустриясида зиёрат туризми фаолиятини таъминловчи ва тартибга солувчи расмий институтларни меъёрий-ҳуқуқий ва маъмурий-ташкилий сегментларга бўлиш мумкин.

2-расм. Зиёрат туризмни ривожлантиришга оид миллий меъёр институтлар.

Иштирок этувчи меъёрий-ҳуқуқий институтлар зиёрат туризмида субъектларининг фаолиятини таъминловчи, расмий жиҳатдан белгиланган расмий меъёр ва қонунлар тузулмаси, шу билан бир қаторда уларга амал қилиш меорларини унумли иш фаолиятини таъминловчи ҳуқуқий ва иқтисодий санкциялар тизимидан ташкил топган меъёрий муҳитдан иборат бўлиб, унинг тузилмаси халқаро, миллий, ҳудудий ва ички идоравий даражаларга оид қонунлар, ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар ва дастурий қоидалар мажмуидан иборат.

Ўзбекистонда зиёрат туризмнинг ривожланишдаги институционал муҳитини куйидаги даражада акс эттириш мумкин (2-расм)

Халқаро ва миллий туристик индустриясида маъмурий-ташқилий институтлар зиёрат туризми субъектларининг ижтимоий-иқтисодий муносабатларини тартибга солиб турувчи ҳамда ушбу муносабатлар қатнашчиларига нисбатан назоратни амалга оширувчи чоратadbирлар дастурини яратиш ва амалга оширишга мўлжалланган, ҳамда ижтимоий масалаларни қамраб олувчи давлат ҳокимияти органлари, партиялар, корпорациялар, касаба уюшмалари, тадбиркорлар уюшмалари каби расмий ташқилий тузилмалардан иборат бўлади.

Шу билан бир қаторда, зиёрат туризмида тадбиркорлик институционал муҳитининг асосий элементи ҳисобланган, тадбиркорнинг тафаккури ва тадбиркорликнинг хулқ-атворига оид ижтимоий жавобгарлик, ижтимоий масъулият, ишбилармонлик маданияти, рақобатчилик ва шерикчилик хулқ атвори каби меъёрларни ўзида мужассам этган иқтисодий муҳитнинг норасмий институтлари тизими жамиятнинг мавжуд ижтимоий институтлари негизда шаклланади ва амалда бўлади.

Таъкидлаш жоизки, зиёрат туризми фаолиятини тартибга солиш институтлари ягона ижтимоий институционал тизимнинг занжирлари ҳисобланиб, сайёҳлик маҳсулотни ишлаб чиқиш, айрибошлаш, тақсимлаш ва истеъмол қилиш жараёнида ижтимоий-иқтисодий муносабатларни сайёҳлик субъектлари ҳаракатлари меъёрини белгилаш вазифасини амалга оширувчи расмий ва норасмий меъёрлар ва қоидаларга таянган холда ўзаро мослаштириш, ушбу муносабатларни тартибга солиш, ҳамда мавжуд меъёрлар ва белгиланган қоидаларга риоя қилишнинг тегишли механизмларидан ташкил топган.

Жаҳон иқтисодиётида халқаро туристик муносабатларнинг ҳуқуқий, ташқилий, иқтисодий негизини белгилаб берувчи асосий институт Бутунжаҳон туризм ташкилоти ҳисобланади.[2] Жаҳон иқтисодиётида халқаро туристик айрибошлаш жараёнларининг кенгайиб бориши халқаро микёсида ихтисослаштирилган туристик корхона ва ташкилотларнинг вужудга келиши ва ривожланишига туртки бўлди.

3-расм. Зиёрат туризмни ривожлантиришга оид халқаро меёр институтлар

Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда халқаро миқёсида 200 дан ортиқ турли халқаро туристик ташкилотлар фаолият юритишмоқда. Мазкур туристик ташкилотларнинг фаолияти туризмнинг ўткир муаммоларини ўрганиш асосида туризмнинг барқарор ривожланишини таъминловчи зарурий услубий кўрсатмалар, ташкилий-ҳуқуқий меёрларни ишлаб чиқишга қаратилган (3-расм).

Мустақилликнинг илк йилларидан фаолияти белгиланган бир қатор қонуний актлар ва меъерий- бугунги кунга қадар мамлакатимизда замонавий туризм индустриясининг ҳуқуқий асосларини шакллантирувчи ва ривожлантирувчи меъерий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Шуни таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда туристик фаолият қонунчилиги халқаро ҳуқуқ тамойиллари ва меёрлари асосида яратилди. Миллий иқтисодий-иқтисодий муҳитни шаклланиши ва ривожланишининг асосий жиҳатлари нафақат туризм бозорлари иштирокчилари фаолияти ва туристик маҳсулот истеъмолчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ муоммо ва масалаларни, балки хизмат кўрсатиш сифати, туризмда хавфсизликни таъминлаш, халқаро стандартларга амал қилиш масалаларини мужассам этган сайёҳлик тармоғининг кенг камровли қонунчилик негизини шакллантириш ва ривожлантиришдан иборат бўлди. Юртимизда туризм индустрияси соҳасининг институционал асосини қуйидагича акс эттириш мумкин.

Ўзбекистонда зиёрат туризмида ижтимоий-иқтисодий муносабатларни тартибга солувчи меъерий-ҳуқуқий институтлар тизими тузилмасининг миллий даражасига оид қонунлар, меъерий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган бўлиб, қуйидагилардан иборат:

- Ўзбекистон Республикасининг конституцияси. Хусусан, ушбу меъерий ҳужжатда ҳар бир инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликлари белгилаб берилган бўлиб, жумладан, унда республика ҳудудида бир жойдан иккинчи жойга кўчиш, Ўзбекистон Республикасига келиш ва ундан чиқиб кетиш, барча фуқаролар дам олиши (IX-боб, 38-модда), ҳар бир инсон малакали тиббий хизматдан фойдаланиши (IX-боб, 40-модда), маданият ютуқларидан фойдаланиш каби ҳуқуқлари кафолатланган (IX-боб, 42-модда)[3]

- “Хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида”ги (1993й), “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги, “Ўзбекистон Республикаси давлат чегараси тўғрисида”ги (1999й.), “Алоҳида фаолият турларини лицензиялаштириш тўғрисида”ги (2000й.) Қонунлари;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари;

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари;
- Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитасининг буйруқлари ва қарорлари;
- Бошқа вазирлик ва идораларнинг ҳуқуқий ҳужжатлари.

Халқаро ва миллий бозорларда жумладан, туризм бозорида туристик фаолиятни ҳуқуқий таъминлаш ва тартибга солишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари муҳим ўринни эгаллаб келмоқда.[4] Бугунги кунда ўз навбатида, Ўзбекистонда туризмни ривожлантириш қўмитаси буйруқлари ва фармойишлари миллий туризмнинг яхлит тизим сифатидаги фаолиятини мувофиқлаштирувчи институтлар сифатида фаолият юргазмоқда.

Шу билан бир қаторда, Ўзбекистон Республикаси туризм соҳасини ривожлантириш концепциясининг мукамал ишлаб чиқилиши, сайёҳлик индустриясининг миллий ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги ўрни ва аҳамиятини умумдавлат даражасида кўрилишини, ҳамда соҳанинг истиқболдаги ривожланиш йўналишларини белгилаб беради. Миллий туризмнинг ривожланишига хизмат қилувчи концепция соҳанинг истиқболли масалаларини ечиш ва ижтимоий-иқтисодий аҳамиятдаги зарурий натижаларга эришиш йўлида давлат ва хусусий секторнинг ҳамкорликдаги ҳаракатларининг самарали воситасига айланади деб ҳисоблаймиз.

Халқаро миқёсда туристик фаолиятни тартибга солиш амалиёти давлатларнинг туризм масалалари бўйича халқаро конвенциялар, декларациялар ва шартномаларга қўшилиши, уларнинг халқаро туристик дастурлар ва лойиҳалардаги иштироки, ҳукуматлараро ҳамкорлик шартномаларини тузиши ҳамда туризмни ривожлантиришдаги миллий концепцияларни шакллантириши ва миллий туризмга оид қонунчиликни ишлаб чиқишда халқаро ҳужжатлардаги асосий тамойил ва қоидаларни инобатга олиши орқали амалга оширилади.

Тадқиқот методологияси

Давлатларнинг туризм соҳасига оид фаолиятини мувофиқлаштириш ва тартибга солиш, уларнинг ўзаро ҳамкорлик қоидалари ва тамойилларини, халқаро туристик фаолиятнинг меъёр ва стандартларини ишлаб чиқиш ва тадбиқ этишнинг муҳим халқаро ҳуқуқий ва иқтисодий шаклларида бири БМТнинг туризм бўйича конференциялари, Халқаро туристик ташкилотларнинг форумлари, биринчи навбатда - БТТ томонидан ўтказиладиган конференциялари ҳисобланади.

Халқаро туристик ташкилотлар томонидан ўтказиладиган конференциялар, йиғилишлар, учрашувлар, форумлар, конгресслар, семинарлар халқаро туристик фаолиятни мувофиқлаштириш ва тартибга солиш бўйича асосий тадбирлар ҳисобланади. Улар билдирилган ва эълон қилинган гоаялар, тамойиллар, концепциялар ва стратегияларни амалда йўналтириш, сингдириш ва амалга ошириш, ахборот мақсадларида фойдаланиш учун хизмат қилади. Шундай воситалар қаторига халқаро конференция ва форумларда қабул қилинган халқаро декларациялар, конвенциялар, қарор(резолуция)лар, битимларлар, баённомалар, тавсияномалар қиради.

Жаҳон иқтисодиётида мамлакатимиз сайёҳлик соҳасига оид ижтимоий-иқтисодий муносабатларни ташкил этишда халқаро ҳуқуқий нормалар муҳим аҳамиятга эга бўлиб, уларни бир нечта гуруҳларга бўлиб таҳлил қилиш билан амалий натижалар намоён бўлиши мумкин.

Халқаро ҳуқуқий нормалар ва меъерий актларнинг биринчи гуруҳига Ўзбекистон Республикасининг халқаро миқёсда чет эл давлатлари билан сайёҳлик соҳасида ҳамкорлик қилиш борасида келишувлари ҳамда сайёҳлик соҳасидаги халқаро тегишли идоралараро шартномалар ўрин эгаллайди.

Халқаро ҳуқуқий нормалар ва меъерий актларнинг иккинчи гуруҳига халқаро конвенциялар киритилган. Турагентлар ассоциацияларинг Бутунжаҳон федерациясининг Бош Ассамблеяси томонидан 22.10.1970 йилда қабул қилинган Саёҳатлар бўйича шартномаларнинг халқаро конвенцияси; Мехмонхона эгалари ва турагентлар ўртасидаги шартномани тузишга оид Халқаро мехмонхона конвенцияси (15 июн 1979 йилда Турагентлар

ассоциацияларинг Бутунжаҳон федерациясининг Бош Ассамблеяси ва Халқаро меҳмонхоналар ассоциацияси Кенгаши томонидан қабул қилинган); Меҳмонхона ва ташувчи ўртасидаги Ставдарт шартнома ва битим (Халқаро меҳмонхоналар ассоциацияси ва Халқаро йўл транспорти иштирокчилари Итгифоқи томонидан 1994 йилда қабул қилинган); Меҳмонхоналар эгалари ва саёҳат Бюролари ўртасидаги шартномалар бўйича халқаро конвенция (1981 йилда Турагентлар ассоциацияларинг Бутунжаҳон федерациясининг Бош Ассамблеяси ва Халқаро меҳмонхоналар ассоциацияси Кенгаши томонидан қабул қилинган); Божхона расмийчилигини соддалаштириш ва мувофиқлаштириш бўйича Халқаро конвенция "Киото конвенцияси" (1973 йилда қабул қилинган) ва ҳ.к.

Жаҳон иқтисодиётида халқаро сайёҳлик индустрияси субъектлари ўртасидаги шартномавий муносабатларига оид алоқа ва ҳамкорликларни тартибга солувчи ҳамда халқаро муносабатларда белгиланган тартиб ва қоидаларни ўрнатувчи институт сифатида хизмат кўрсатади

Халқаро ҳуқуқий нормалар ва меъёрий актларнинг учинчи гуруҳига БМТ каби халқаро ташкилотларнинг, БМТ тизимидаги ихтисослаштирилган турли тегишли ташкилот ва муассасаларнинг, Бутунжаҳон Туризм Ташкилотининг қарорлари (резолюциялари) ҳамда туризм бўйича Халқаро конференцияларда қабул қилинган халқаро декларациялар киритилади

БМТнинг халқаро туризм ва саёҳатлар бўйича Рим конференциясининг умумий резолюцияси (1963 йил.); Монреал декларацияси (1996 йилда Халқаро социал туризм бюросининг Бош ассамблеяси томонидан қабул қилинган); Манил декларацияси (Туризм соҳаси раҳбарларининг Умумжаҳон Кенгаши томонидан 1997 йилда қабул қилинган); Туризм бўйича Бутунжаҳон Кенгашининг Акапулко ҳужжати (1982 йил); Туризм хартияси (Турист кодекси) бош ассамблеясининг VI сессияси томонидан маъқулланган, 1985 йил); Гаага декларацияси (Парламентлараро иттифоқ ва Бутунжаҳон туризм ташкилоти томонидан қабул қилинган, 1989 й.); Жаҳон туристик форумининг декларацияси (Туризм вазирлари Бутунжаҳон конференциясида 1994 йилда қабул қилинган) ва ҳ.к.[5]

Халқаро ҳуқуқий нормалар ва меъёрий актларнинг актларнинг тўртинчи гуруҳига БТТнинг ҳамда бошқа халқаро ташкилотларнинг сайёҳлик соҳасига оид тавсияномалари киритилади.

Глобал иқтисодий инновацион ўзгаришлар шароитида туризм бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари очиқ бериш ҳамда уни самарали ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш нуқтаи назаридан ушбу масаланинг методологик-услубий ва амалий жиҳатларини тадқиқ этиш бугунги кунда долзарблиги билан аҳамиятлидир.

Таҳлил ва натижалар

Илмий ишимизда Ўзбекистон Республикасининг халқаро ташкилотлар ва хорижий давлатлар билан туризм соҳасида алоқалар ўрнатилишида ва ривожлантирилишида тегишли институтларнинг ўрни ва аҳамияти, ҳамда мамлакатимизга туристлар оқимининг кириб келишини кўпайтириш, туристларга хизмат кўрсатиш учун барча шарт-шароитларни яратиш, хизмат кўрсатиш сифати ва маданиятини ошириш, туристлар хавфсизлигини таъминлаш, туристик индустрияни ташкил қилиш ва ривожлантириш, соҳа бўйича кадрлар тайёрлаш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солувчи ташкилий-иқтисодий жиҳатлари кўриб чиқилган. Буларнинг барчаси, ҳозирги кунга келиб, Ўзбекистон Республикада туризм соҳасини давлат томонидан тартибга солишнинг барча зарурий институтлари шаклланиши ва такомиллашиб боришининг асосини ташкил этади.

Мамлакатимизда туризм соҳасида фаолият олиб боровчи хўжалик субъектларнинг ҳамкорликдаги ижтимоий-иқтисодий муносабатлари тизими нафақат мавжуд расмий институтлар орқали, балки сайёҳлик бозорларида, жамиятда амал қилувчи норасмий институтлар таркибида ҳам шаклланади ва такомиллашади.[6] Жаҳон иқтисодиётида институционал назарияга биноан, ўзгарувчан ташқи муҳит шароитида иқтисодий ривожланиш ва рақобатбардошликни оширишнинг муҳим манбаи хўжалик субъектлари ўртасидаги

ҳамкорлик ва ишончга таянган, ижтимоий муносабатларни ташкил этувчи, шахслараро шерикчилик масъулияти, ижтимоий масъулият, ижтимоий жавобгарлик каби муносабатлардан ташкил топади.

Муаллиф томонидан мазкур хўжалик юритувчи субъектлар ўзаро тармоқлараро ҳамкорлик, шу билан бир қаторда давлат бошқаруви органлари ва хусусий сектор субъектлари ўртасида амалий ишчи муносабатларнинг уйғинлашувига асосланган кластерли механизми шакллантирилди.

Натижада халқаро ва миллий туристик бозорларда инновацион ёндашувларни татбиқ этишни жадаллаштириш, инсон ресурсларини ривожлантириш, соҳа маркетингини фаол жалб этиш ва такомиллаштириш каби кластерларнинг рақобатбардошликка эришиш механизмлари йўлга қўйилди. Халқаро ва миллий туристик бозорларди муҳим аҳамият касб этувчи туристик кластерни шакллантиришда унинг механизмлари ўртасидаги ўзаро алоқалари ва муносабатларини ҳаракатга келтирувчи, тартибга солувчи институтларга зарурий эътибор қаратиш керак, деб ҳисоблаймиз.

Халқаро ва миллий туризм индустриясида сайёҳлик кластер иштирокчилари ўртасида мавжуд муносабатлар нафақат уларнинг шахсий иқтисодий манфаатларини амалга оширишга қаратилган, бирламчи, уларнинг асосий мақсади - сайёҳлик хизматлари истеъмолчиларининг талабларини мукамал қондиришга қаратилган замонавий, сифатли туристик маҳсулотни ишлаб чиқариш ва истеъмолчиларга тақдим этиш асосида қурилган алоқалар ва муносабатлар тизими ҳисобланади.

Халқаро ва миллий туристик бозорларди, бозор иқтисодиёти тамоилларидан асосида кластер иштирокчиларининг ташкилий иқтисодий ҳамда ишбилармонлик манфаатларидан келиб чиққан ҳолда, мазкур тизим ҳамкорлик ва рақобатдошлик алоқалари тузилмаларидан таркиб топиб, ривожланишга пойдевор яратади.

Туризм бозорларида ҳамкорлик борасида бир тармоқ ёки тармоқлараро алоқалар доирасида сайёҳлик кластернинг қуйидаги ўзаро ҳамкорлик муносабат йўналишларини кўрсатиш лозим бўлади:

- туризм индустриясида сайёҳлик бозорларида шартнома асосидаги иштирокчиларнинг ўзаро ташкилий-иқтисодий расмий таъсири, туристик ташкилотларнинг умумий овқатланиш, санатория-курорт, суғурта ташкилотлари, тиббиёт муассасалари билан шартномалари ва бошқа тегишли жиҳатлари;
- сайёҳлик бозор муносабатларида бирлашмалар тегишли белгиланган лойиҳани амалга оширишда ташкилий-молиявий, меҳнат ресурсларини бирлаштириш билан боғлиқ муддатли келишувлар, сайёҳлик хизматлар бозорида келишилган маркетинг сиёсатини жадаллаштириш борасидаги шартномалар асосида ягона бренд остида туристик кўргазма иштирокчиларининг биргаликдаги стендлари асосида амалга ошириладиган фаолият турлари;
- сайёҳлик бозор муносабатларида интеграция – сайёҳлик бозор иштирокчиларнинг ташкилий-иқтисодий ҳамда тадбиркорлик фаолияти бўйича бирлашуви, асосида амалга ошириладиган фаолият йўналиши. Бунда, ягона мулкдор томонидан назорат қилинадиган даволаниш-дам олиш бирлашмалари ёки меҳмонхоналар тармоғи сифатида кўрсатиш мумкин;

Халқаро ва миллий туризм индустриясида туристик кластер доирасида ўзаро муносабатлар йўналишлари белгиларига асосан сайёҳларга сервис хизматлар кўрсатиш жараёнида вертикал, горизонтал ва аралаш шаклдаги алоқа турларини кўрсатиш лозим бўлади.

Халқаро ва миллий туристик бозорларди вертикал ҳамкорлик турларига озиқ-овқат маҳсулотларини белгиланган тартибда етказиб берувчилар ва сайёҳлик корхона ва ташкилотлар ўртасидаги агентлик шартномалари ва шун каби белгиланган тартибли муносабатларни ёритувчи шартномаларни мисол тариқасида келтириш мумкин.

Истеъмолчиларга хизмат кўрсатиш технологик жараёнининг доираси бўйича ҳамкорликда ҳаракатланувчи туристик кластер иштирокчилари бир вақтнинг ўзида бир неча корхона ва ташкилотлар билан маълум бир турдаги тадбиркорлик фаолияти бўйича ҳамкорликда фаолият юритиши мумкин. Бозор иқтисодиёти тамоилларига кўра ишончли позицияни сақлай ололмаган ҳамкор корхона ёки ташкилот туристик кластер иштирокчилари

даврасидан сиқиб чиқарилади, соҳадаги кучли рақобат муҳотида ушбу позицияни эгаллай олган ҳамкор корхона ва ташкилотлар эса ўз рақобатбардошлик ўрнини мустаҳкамлайди.

Хулоса ва таклифлар

Халқаро ва миллий туризм индустриясида кластер доирасида горизонтал ҳамкорликнинг жиҳатли белгиларидан бири бу соҳа фаолияти доираси бўйича ўзаро яқин ва ҳамкорликда бир-бирини қўллаб қувватлайдиган ва бир тармоққа боғлиқ, юридик ва ташкилий-иқтисодий жиҳатдан мустақил туристик кластер иштирокчиларининг иқтисодий ва ҳуқуқий жиҳатдан тенг ҳисобланади. Кластер иштирокчилари сайёҳлик бозоридаги рақобатчи сифатида ўринларни тарқ этмаган ҳолда ўзаро қулай ва манфаатли шароитларда, стратегик мақсад сари ўз ҳаракатларини соҳа бозорларида ўз аро мослаштирадilar.

Ўзбекистон туризм индустриясида горизонтал ўзаро ҳамкорлик турларига маълум тегишли ҳудудда туризмни ривожлантириш масалаларининг ечимларини белгилаш йўлида ўз имкониятларини бирлаштиришга йўналтирилган ҳамкорлик борасидаги шартномалар, иқтисодий хўжаликлар доираларининг нотижорат бирлашмалари микёсидаги ҳамкорлик алоқалари киритилади.

Халқаро ва миллий туристик бозорларди Кластерли фаол механизмларни амалга ошириш мақсадида, сайёҳлик кластер субъектлари ўртасидаги боғлиқликни мустаҳкамловчи муҳим институтлардан бири сифатида Ўзбекистон Республикаси туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси билан ҳамкорликда туристик кластер аъзоларининг Уюшмаси ҳисобланади.

Сайёҳлик бозорлари иштирокчилари сифатида туристик кластер аъзолари Уюшмаси нотижорий ташкилот ҳисобланиб, кластер иштирокчилари ўртасидаги тегишли алоқалари тизимини яратилиши ва ривожланишини таъминлаб берувчи механизмнинг асосий бўғини сифатида хизмат қилади. Миллий туристик бозорларди туризм индустрияси корхоналари ва ташкилотлари билан бир қаторда, сайёҳлик маҳсулотни тақдим этиш сифатини кўтаришга бевосита ва билвосита тўртки берувчи ҳамкор тармоқ корхоналари ва ташкилотлари шартномавий келишув натижасида туристик кластер иштирокчиларига айланади.

Мамлакатимизнинг туристик хизматлар соҳасида унинг маълум бир субъекти томонидан ёлғиз ҳал этиб бўлмайдиган масала ва муоммолар уюшма иштирокчиларининг ҳамжиҳатликдаги ҳаракатлари орқали ечилади. Ташкил этилган сайёҳлик кластер аъзолари Уюшмаси фаолияти қуйидаги йўналишлардаги вазифаларни амалга ошириши мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз:

- зиёрат туризмида иштирок этувчи туристик кластер аъзоларининг ташкилий - иқтисодий ва бошқа манфаатларини ҳимоя қилиш;
- зиёрат туризмида кучли рақобатга эга туризм индустрияси соҳасининг меҳмонхона, экскурсион ва бошқа турли фаолият соҳалари бўйича ўз тегишли стандартларини ишлаб чиқиш ва туристик кластер доирасида аъзо ташкилотлар фаолиятига ушбу стандартларни белгиланган тартибда жорий қилиш;
- зиёрат туризми соҳасида мавжуд сервис хизмат кўрсатиш фаолиятни амалга оширишдаги тегишли сифати устидан мониторинг назорат тизимини йўлга қўйиш
- зиёрат туризми соҳасида ишчи ходим ва тегишли мутахассисларнинг касбий тайёргарлик даражасини халқаро талабларга кўтаришга амалий кўмаклашиш;
- зиёрат туризми соҳасида мутахассис кадрларни тайёрлаш бўйича тегишли таълим дастурларини яратишда кўмаклашиш;
- Ўзбекистон Республикасининг зиёрат туризми соҳасига оид қонун ва меъёрий ҳужжатларнинг лойиҳаларини муҳокама қилиш орқали уларни ишлаб чиқишига кўмаклашиш;
- Ўзбекистон Республикаси зиёрат туризмни ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқишга кўмаклашиш, таклифлар киритиш ва ҳ.к.

Зиёрат туризмида турли йўналишларидаги тадбиркорлик фаолиятлари ва бошқарувнинг барча босқичларида эркин рақобатлашувчи сайёҳлик туристик корхона ва ташкилотлар ходимларининг ўзаро актив норасмий таъсири туристик кластернинг хусусиятли жиҳати ҳисобланади.

Ўзбекистон туризм индустриясидаги туристик кластер иштирокчиларининг ўзаро ташкилий-иқтисодий алоқалари шаклидан бирига франчайзинг келишувларини мисол қилишимиз мумкин.[7] Бозор муносабатларида франчайзинг келишувларини имзолловчи бир томон, яъни таниқли брендга эга бошқа йирик ташкилот шартноманинг иккинчи иштирокчиси ҳисобланган туристик кластернинг бошқа аъзосига унинг бренди остида соҳа бўйича ташкилий-иқтисодий тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишга рухсат беради.

Франчайзинг нуфузли йирик ташкилотлар ютуқларини ўзида мужассам этиб, туризм бозорида ижтимоий-иқтисодий муносабатларни ривожланишида катализатор вазифасини бажариб келмоқда.[8] Мисол сифатида келтирадиган бўлсак, реклама, бошқарув харажатлари, янги технология ва хизматларни жорий этиш харажатлари, ходимлар малакасини ошириш бўйича харажатларни тежаш каби имкониятларга эга бўлади. Бизга маълумки бугунги кунда франчайзинг муносабатлари жаҳон туризми бозорига татбиқ қилинаётган меҳмонхона индустриясида Рэдиссон, Хилтон каби тармоқларининг амалиётида кенг қулланилмоқда.

Туризм индустрияси амалиётида аутсорсинг шартномалари – замонавий туристик кластер ривожланиши босқичларида кенг қўлланиладиган туристик кластер элементларинининг замонавий модели ҳисобланади.[9] Аутсорсинг(инг: outsourcing(outer-source-using) - ташқи манба, ресурслардан фойдаланиш) белгиланган шартнома асосида корхона ва ташкилотнинг маълум молиявий бизнес-жараёнларини ёки ишлаб чиқариш вазифаларини шу соҳада ихтисослашган бошқа корхона ёки ташкилотга бажариш учун топширишга доир шартномавий муносабатларни ўз ичига олади.

Бугунги кунда Ўзбекистон туризм индустрияси амалиётда зиёрат туризм кластерлар доирасида қуйидаги йўналишларда аутсорсинг хизматларидан кенг фойдаланиш тавсия этилади.:

-зиёратгоҳлар билан боғлиқ бўлган тегишли инфратузулмаларнинг фаолиятини такомиллаштириш.

- зиёрат туризмида жойларда истемолчиларни овқатлантириш хизматларини белгиланган тартибда ташкил этиш;

- зиёрат туризми соҳасида мавжуд локал компьютер тўрларига ва уларнинг дастурий таъминоти бўйича консултация-ахборот сервис хизматларини кўрсатиш;

- зиёрат туризмида сайёҳлик объектларида истемолчи, ҳордиқ чиқарувчиларнинг хавфсизлиги таъминлаш ва юқларининг бутлигини таъминлашда хусусий муҳофаза қилувчи корхона ва ташкилотлар хизматларидан фойдаланиш;

- зиёрат туризми борасида экологик хавфсизлик ҳамда атроф-муҳит ободончилиги билан боғлиқ бўлган хизматларни амалга ошириш;

- зиёрат туризми борасида замонавий инновацион маркетинг ва менежмент тадқиқотларини олиб бориш;

- зиёрат туризми борасида жойларда қизиқарли маданий-томоша тадбирларини ташкил этиш;

- зиёрат туризми борасида туризм ва меҳмонхоналар индустриясининг муҳофаза тизимига керакли техник хизмат кўрсатиш;

- зиёрат туризми борасида жойларда технологик қурилмаларнинг стабил иш ҳаракатларини таъминловчи таъмирлаш-прафилактика хизматларини амалга ошириш ва ҳ.к.

Туризм индустриясида, хусусан зиёрат туризми соҳасида кластер доирасида ҳамкорлик муносабатларининг самарали амалга оширилиши ҳамда туристик кластернинг ривожланишида истиқболли механизмлардан яна бири бу стратегик альянслар ҳисобланади.

Жаҳон бозорларидаги мавжуд кучли рақобат муҳити ҳамда бозор иқтисодиёти талаблари ва тамоилларидан келиб чиққан ҳолда туризм, хусусан зиёрат туризми бозорининг ривожланишини таъминлаш асослари сифатида, юртимизда мавжуд туристик салоҳиятдан самарали фойдаланишга қаратилган барча корхона ва ташкилотлар фаолиятларини ўзаро интеграциялаш, улар ўртасидаги ҳамкорлик муносабатларини такомиллаштириш ва ривожлантириш билан боғлиқ транзакцион харажатларни минималлаштиришга хизмат қилувчи институционал тизим механизмларини яратиш ва амалиётга жалб этиш талаб этади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Тухлиев Н. Жиянов Ў. Туризмнинг ривожланиш миллий моделлари. Дарслик. – Т.: «Им-Зиyo-Zakovat» нашриёти, 2020. – 256 б.
2. Astanakulov, O., Asatullaev, K., Saidaxmedova, N., & Batirova, N. (2021). The energy efficiency of the national economy assessment in terms of investment in green energy. *Economic Annals-XXI*, 189.
3. “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёт-матбаа уйи 2014Й.
4. Batirova, N. (2017). The impact of industrialization on the environment and attracting foreign investment to this sphere. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, (4), 163-166.
5. Абдуллаев Р. Туризм Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатлари иқтисодиёнининг устувор йўналиши сифатида. *SHARQSHUNOSLIK*. №3, 2019. Б.135.
6. Тухлиев Н. Жиянов Ў. Туризмнинг ривожланиш миллий моделлари. Дарслик. – Т.: «Им-Зиyo-Zakovat» нашриёти, 2021. – 234 б.
7. Алимова М.Т. Худудий туризм бозорининг хусусиятлари ва тенденциялари (Самарқанд вилояти мисолида). – диссертация иши, Самарқанд. 2017.
8. Худояров А.А. “Ўзбекистонда зиёрат туризмни ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари” монография. Т.«СОМПЛЕХ ПРИНТ» нашриёти, 2021.285 б.
9. Тухлиев И.С., Ҳайитбоев Р., Сафаров Б.Ш., Турсунова Г.Р. Туризм асослари. Дарслик. Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта Махсус Таълим Вазирлиги -Т.: Фан ва технология, 2014, - 332 б.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000